

बिहार के सिवान जिले में पंचायती राज व्यवस्था के सामाजिक भागीदारी

इंजमालउल अहमद अंसारी¹ डॉ० मो० शाहब उद्दीन²

¹शोधार्थी राजनीति विज्ञान रिसर्च स्कॉलर वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय

आरा भोजपुर बिहार

inzamam.htw@gmail.com

²हैड एण्ड डिपार्टमेंट राजनीति विज्ञान एसोसिएट प्रोफेसर जगजीवन कॉलेज आरा

भूमिका :- पंचायती राज का अर्थ है कि 5 लोगों की एक परिषद भारत में 2/3 जनसंख्या गांव में निवास करती है महात्मा गांधी ने गांव को एक छोटा उप राज्य का स्थापना किया भारत में प्राचीन काल से ही पंचायती राज व्यवस्था अस्तित्व में रही है समाज का जगउधार अभी भी ग्राम पंचायत ही है भारत में पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम तहसील तालुका जिला आते हैं पंचायती राज राज्य के भूमि में सम्मिलित है ब्रिटिश शासन काल में स्थानीय स्वायत्त शासन प्रथम प्रयास 1882 में वायसराय लार्ड रियन ने किया था 1907 में सही आयोग का गठन उसके बाद 1920 में संयुक्त प्रोत, असन बंगाल बिहार मद्रास के दौरान भी संघ ससस्तु लोगों के लिए पंचायती राज की व्यवस्था की गई भारतीय राजनीतिक प्रणाली का अभिन्न अंग पंचायती राज हैं इसका उद्देश्य सत्ता का विकेंद्रीकरण सबसे निचले पाददान की प्रत्यक्ष भागीदारी सुनिश्चित करना है राज्य के गति निर्देशक सिद्धांत के अनुच्छेद 40 में 29 तत्व को राजीव को ग्राम पंचायतों को स्वशासन के रूप में देखा गया है बलवंत राय मेहता समिति और कार्य में रयाली में सुधार के लिए सुधा सुझाव देने के लिए किया गया संविधान के 73वें संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया है 11वी अनुसूचित जोड़ी गई जोड़ी गई जो पंचायतों की कार्यप्रणाली से संबंधित है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए रिजर्व की गई आरक्षण बिहार में अनिवार्य प्रधान के अलावे पिछड़े वर्ग से संबंधित आरक्षण को लागू किया गया है बिहार एक ऐसा राज्य है जो कि महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत की आरक्षण को सुनिश्चित करता है बिहार के राजनीतिक व्यवहार में 2004 से अलग तरह का रोचक बन गया है और यह जनकल्याणकारी साबित हुआ है जिससे कि एक से बढ़कर एक जन भागीदारी देखने को मिला सिवान जिले के धरती से पंचायती राज से निकल कर संसद तक की उपलब्धि हासिल किया है हर बार की तरह इस बार भी 2021 में काफी पंचायती राज की चुनाव में उथल-पुथल देखने को मिला है यहां तक कि सिवान जिला के लोगों में अपराधी छवि के आवेदक को दर किंग कर करती चली आ गई है जिससे बिहार की राजनीति में सुधार की गुंजाइश देखने को मिला है एक आम आदमी की सपना पंचायती अस्थान से भागीदारी निभाने में सहायक साबित हुआ है संविधान में पंचायतों के लिए तीन स्तरीय प्रणाली की परिकल्पना की गई है पंचायत राज भारत में प्रशासन की मूल इकाई जिसमें तीन स्तर शामिल है

पंचायती राज

ग्राम	ब्लॉक/तालुका/तहसील	जिला
एक या एक से अधिक भाव के लिए पंचायत समिति जिला पंचायत	पंचायत समिति	रिश्तेदार भी पंचायती चुनाव में हिस्से लेने की कोई कसर नहीं छोड़ते हैं।
पंचायत प्रतिनिधि के द्वारा विधान परिषद को चुनने का अधिकार प्राप्त होता है जो कि अपने राज्य सिवान जिला की भागीदारी ने परस्पर समर्थन करता है हम यह पाते हैं कि अपने पंचायती राज की अपेक्षाओं को खड़ी-खड़ी उतरने की बाध्य होता है बिहार के राजनीतिक परिवर्तन करने की क्षमता होता है अतः बिहार की राजनीति में हाल-फिलहाल में विधान परिषद के चुनाव में सिवान के राजद कैंडिडेट विनोद विनोद अग्रवाल और निर्दलीय कैंडिडेट आयूब खान बड़ी टक्कर चुनाव देखने को मिला और चुनाव परिणाम विनोद जायसवाल के पक्ष में आया जो कि पंचायत राज चुनाव अधिक सक्रिय परिणाम देख देखने को मिला जिससे कि राजनेताओं के करीबी एवं	संदर्भ:- पंचायती राज का मतलब यह है कि सामाजिक उत्थान एवं सत्ता के विकेंद्रीकरण को मुख्य धारा में लाना है। सिवान की धरती पर पंचायती राज विकास का मिसाल पेश किया है गली नली पक्की सड़क नाला रोजगार शिक्षा आर्थिक समाजिक जाति लिंग के भेदभाव से प्रेरित पर्चा से मुक्ति मिल रहा है। अतः जन कल्याण के लिए धनिक उपलब्धि हासिल कर रहा। पंचायती राज में रवि करण को देखते हुए पेड़ पौधों में किया गया उपायों को नीचे अस्तर से लागू किया गया पंचायत के जनभागीदारी का उपलब्धि को निभाने की क्षमता रखता है पंचायती राज के	

प्रतिनिधियों को सरकार द्वारा संज्ञान में दिया गया कार्य बहुत ही जटिल तरीके से निर्वहन करता है।

सिवान की सामाजिक भागीदारी :-सिवान जिला के तत्पर किया गया कार्य की संभवत धरातल पर देखने को मिलता है जहां भी ग्रामीण क्षेत्रों में किए गए योजनाओं की समीक्षा स्वतः प्रथम मिलता है (1) नल जल हरियाली (2) स्वस्थ (3) प्रौद्योगिकी (4) टेक्नोलॉजी (5) इंटरनेट पंचायत के द्वारा आजमाया गया है तो अब नेट की प्रवृत्ति को तेज गति दिया गया है गांव गांव को जोड़ने की कार्य किया जा रहा है केंद्र सरकार के द्वारा आदर्श ग्राम बनाने महत्वपूर्ण कदम उठाया पंचायतों में से एक पंचायत जीरादेई पंचायती राज को आदर्श ग्राम बनाने की निश्चय किया गया और बिहार सरकार के तरफ से सात निश्चय से सिवान जिला को विकास का धारा में तबदील हो गयापंचायती राज और मनरेगा में सामाजिक परिवर्तन :- पंचायती राज मनरेगा की 2 फरवरी 2006 से 200 जिलों में लागू किया गया तथा बाद में 01 अप्रैल 2008 से इसे समूचे भारत में लागू कर दिया गया।

- (1) एक योजना नहीं अभीतु एक अधिनियम के मध्य एक महत्वपूर्ण अंतर है की योजना को समाप्त किया जा सकता है लेकिन अधिनियमसामान्यतः स्थाई होता है
- (2) मनरेगा के माध्यम से संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में वर्णित कार्य के अधिकार को कानूनी रूप प्रदान किया गया है। मनरेगा के द्वारा ग्रामीण निवासियों को वर्ष में कम से कम 100 दिन का रोजगार अनिवार्य रूप से दिया जाता है।
- (3) महिलाओं को ऑल निर्भर बनाने के लिए सूक्ष्म लघु उद्योग में भागीदारी है
- (4) हर घर महिलाओं को परीक्षण अधिगम का व्यवस्था सरकार द्वारा कराया जा रहा है जो कि महिलाओं को कुशल बनाने के लिए माल व्यवस्था कराया जा रहा है। उन्हें प्रशिक्षण देने के बाद उत्पादन में भागीदार समझा जा रहा है
- (5) महिलाओं को कौशल विकास का प्रशिक्षण करा रहा है। सबसे अधिक महिलाओं को ऊर्जावान बनाया गया है जो कि आज उनको रेलवे स्टेशनों पर भी सरकार द्वारा स्टाल लगाकर हस्तकरघा से बने सामानों को सीधे ग्राहकों के बीच सके ताकि उनके मेहनत का लाभ उन्हें सीधे-सीधे मिले ना कि बिचौलियों के हाथ में लगे। यहां तक कि बैंकों से उन्हें लोन की व्यवस्था किया जा सके। अलग-अलग तरह से व्यापार के नाम पर लोन की व्यवस्था सरकार द्वारा किया गया। भैंस बकरी कच्चे माल मधुमक्खी पालन मुर्गी अंडे कृषि बगवानी कड़ाई सिलाई कंप्यूटर प्रशिक्षण एवं हस्तलिपि हस्तकरघा का प्रशिक्षित किया गया महिलाओं को जीविकोपार्जन तहत एक मिशन में संगठित होकर फल सब्जी दूध अंडा को उत्पादन में अधिक बल मिला है।

सिवान जिला पंचायत कर्मी:- भारत के ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज मंत्रालय द्वारा भारी मात्रा वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने के बावजूद अभी भी पंचायतों के समक्ष वित्तीय समस्या का अभाव है। पंचायतों के पास अपने पदाधिकारी भी नहीं है। सामान्य: अखिल भारतीय सेवक या राज्यों के अधिकारी पंचायतों का प्रशासन करते हैं। अधिकांश राज्यों ने अभी भी विषयों में वीर्यत पंचायती राज्य की शक्तियों के उन्हें नहीं सौंपा है।

समाज का वित्तीय समाधान :- समाज को निर्भर बनाने के लिए सरकारी बैंक नाबार्ड, महिला बैंक एवं ग्रामीण बैंकों का संगठित किया जा चुका है। कृषि कर्मी कोई ऐसा बाधा ना आ सके जिसका निर्धारण सीधे-सीधे किया जाए परंतु सामाजिक उत्पादन के लिए विभिन्न विभिन्न योजनाओं का प्रस्तुत किया जाता है। अपने-अपने अपेक्षाओं को संतुष्ट करने के लिए सरकारी बैंकों का सहारा लेने हैं।

ग्राम पंचायतों के कार्यों को प्रभावी बनाने के लिए समिति:-

- (1) **विकास समिति:-** इसका मूल कार्य कृषि, ग्रामीण उद्योग एवं ग्रामीण विकास योजनाओं का निर्माण करना है।
- (2) **शिक्षा समिति:-** इसके द्वारा ग्राम पंचायतों शैक्षिक कार्यों का प्रबंध करती है। तथा 73वें संविधान संशोधन के बाद प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों पर ग्राम पंचायतों का नियंत्रण स्थापित कर दिया गया है। जिसके द्वारा ग्राम पंचायतों प्राथमिक शिक्षा में भोजन प्रबंध से लेकर छात्रवृत्ति के अवतन तक विद्यालयों के कार्यों की निगरानी करती है।
- (3) **लोहित समिति:-** इसके द्वारा जन स्वास्थ्य एवं ग्रामीण कार्यों से संबंधित कार्यों या मामलों की देखभाल की जाती है।
- (4) **समता समिति:-** इसके द्वारा महिलाओं बच्चों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों, के लोगों के कल्याण के लिए कार्य संपादित होते हैं। बिहार के 11 जनता को देखकर योजना का क्रिमयावयम किया जाता है। यद्यपि जनता के हर तपके के लिए योजना का प्रचार प्रसार किया जाता है कि ऐसा कोई लोग वंचित ना रहे। और बिहार के विकास व अभी सरकार के द्वारा योजना को प्रदर्शित करने के लिए संस्कृति वातावरण, रेडियो, टीवी, पेड़ न्यूज़, अखबार एवं पत्रिका के माध्यम से सामाजिक उत्थान के भांति पहुंचाया जा सके बिहार सरकार ने अपेक्षा करके समाज सुधार के लिए प्रत्येक जिले में जाकर लोगों के बीच उत्थान के कार्य कर रहे हैं। शिक्षा का माहौल 2003 में शिक्षामित्र की बहाली करके बिहार की शिक्षा में जान फूंक दीया और उसके बाद फिर

2007 में सरकार ने फिर एक बार सरकार ने बहाली को दोहराया जिससे समाज में काफी हद तक महिलाओं को चौकन से बाहर निकालने को मजबूर किया बिहार के शिक्षा स्तर में दर व दर वृद्धि किया आज के दौर में समाज शिक्षा की ललक और सोच को आधुनिक स्तर पर पहुंचा दिया है यहां तक की बिहार की लड़कियों को कमाने की एवं सेवा देने का अवसर प्राप्त हुआ बिहार की चौमुखी विकास के लिए हर संभव प्रयास रहा। बिहार के पंचायतों में 2006 में महिला आरक्षण प्राप्त हुआ बिहार की राजनीति में जागता-जियता महिलाओं को अधिकार प्राप्त हुआ आर्थिक, सामाजिक एवं विकास कार्य को उत्सुकता में जान फूंक दिया बिहार में सत्ता परिवर्तन के पश्चात राजद सरकार ने 13 फरवरी 2006 को एक अध्यादेश जारी कर बिहार पंचायती राज्य अधिनियम 1973 के विभिन्न प्रधानों को रूप से संशोधित किया। इस अध्यादेश के तहत एकल पदों यथा मुखिया, सरपंच, प्रमुख तथा जिला परिषद के अध्यक्ष हे तू भी आरक्षण का प्रावधान किया गया। 2001 के पंचायती राज के विभिन्न संस्थाओं के चुनाव में इन एकल पदों आरक्षण व्यवस्थापन पटना उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी। इससे संबंधित प्रावधानों को असंवैधानिक घोषित कर दिया था, परंतु बाद में उत्तर प्रदेश तथा झारखंड के उच्च न्यायालय हो ने संबंधित राज्यों के पंचायती राज अधिनियम की व्यवस्था करते हुए एकल पदों हेतु आरक्षण के प्रावधानों को सर्वथा संवैधानिक करार दिया।

निष्कर्ष:-

प्रथम दृश्यता से हम देख पाते हैं कि पंचायती राज कपूर एवं सफल विकास के लिए सीधे-सीधे बड़ी सदस्य के हस्तक्षेप होना चाहिए ताकि सफल रूप से योजनाओं का क्रियावयन किया जा सके। और गारंटी होनी चाहिए समिति समय के लिए उपलब्ध का करार होना चाहिए कि भ्रष्टाचार से मुक्ति मिल सके। इसी राह पर शिक्षा स्वास्थ्य कृषि रोजगार न्याय वन एवं पशुपालन की व्यवस्था को प्राथमिक स्तर से विस्तार होना चाहिए पंचायत समिति को किया गया कार्य को पदाधिकारी को अवगत कराना होगा। इसी आधार पर पंचायत का समीक्षा मुखिया को जिला पदाधिकारी को प्रस्तुत करना होगा और समस्या को समापन की कार्य किया जा सके।

संदर्भ ग्रंथ सूची:-

- (1) पंचायती राज्य व्यवस्था एवं ग्राम विकास, पो० चंद्रिका उकानी रावत प्रकाशन नई दिल्ली 2015
- (2) भारतीय स्थानीय स्वशासन चेतकर झा –डॉ० परमेश्वर झा० प्रकाशन –नोवाल्टी एंड कम्पनी – 2011
- (3) दैनिक जागरण समाचार पत्र
- (4) हिन्दुस्तान समाचार पत्र
- (5) प्रभात समाचार पत्र
- (6) बिहार पंचायती राज का वेबसाईट
- (7) यूतुव चैनल
- (8) पंचायती राज विकामीडीया
- (9) सोसल मिडिया
- (10) बिहार एक परिश्य- इम्तियाज अहमद रजनीश कुमार
- (11) योजना पत्रिका
- (12) सामाज एवं कल्याण विभाग होम पेज